

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

HO‘SHANG MURODIYNING “GUL” ASARIDA QO‘LLANILGAN FE‘LLARNING TURLARI VA MA’NOLARI

Abdullayeva Ziyodaxon

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik
fakulteti 3-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: S.Sultanxodjayeva., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi”
kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ho‘shang Murodiyning “Gul” hikoyasida qo‘llanilgan fe‘llar tur va ma‘no jihatidan tahlil qilinadi.

Tayanch so‘zlar: sodda fe‘l, murakkab fe‘l, tahlil

Ho‘shang Murodiy Kermoniy zamonaviy Eron yozuvchisi bo‘lib, u bolalar va o‘smirlar uchun yozgan kitoblari bilan mashhur. Uning hikoyalari Eron va boshqa ko‘plab mamlakatlarda mashhurdir. Biz Ho‘shang Murodiyning “Gul” hikoyasidagi fe‘llarning turlari, ma‘nolari, o‘z ma‘nolari va hikoyada qanday ma‘nolarda kelganini tahlil qildik.

“گل” hikoyasida uchragan sodda fe‘llar:

- 1) “گفتن” - “aytmoq”, “demoq”. “مادر گفت: نه انار خوب نیست” - “Onasi aytdi: - yo‘q anor yaxshi emas”, “عباس گفت: برو برام سبد گل بخر” - “Abbos dedi: - Bor, menga savatli gul olib kel”.
- 2) “دیدن” - “ko‘rmoq”, “qaramoq”, “hisoblamoq”. Ushbu fe‘l hikoyada o‘z ma‘nosida, ya‘ni ko‘rmoq ma‘nosida kelgan: “خودم دیدم” - “O‘zim ko‘rdim”; *Quyidagi jummalarda esa bu fe‘l buyruq ohangida kelmoqda: بین برای مریض کنارم چه سبد گلی آوردند* - “Qara, yonimdagi bemorga qanday savatli gul olib kelishgan”.
- 3) “خواستن” - “hohlamoq”, “istamoq”, “so‘ramoq”, “talab qilmoq”. Yana bir ma‘nosi “kerak”. Bu fe‘l hikoyada bir qancha o‘rinlarda kelgan: “من گل می‌خوام” - “Biror narsa” - “چیزی نمی‌خواهی؟” - “Men gul hohlayman”,

- "هر چه خواستی برای خودت بخر", "hohlamaysizmi? (biror narsa kerakmi)", "Nima hohlasang, o'zing uchun sotib ol".
- 4) "آوردن" – "olib kelmoq", "olib bormoq", "xabar bermoq", "yetkazib bermoq", kabi ma'nolarni anglatadi. Hikoyada bu fe'lni bir qancha jumalalarda uchratish mumkin. – "بین برای مریض کنارم چه سبد گلی آوردند" – "Qarang, yonimdagi bemorga qanday savatli gul olib kelishibdi", "آن وقت", "U vaqtda sizlar menga tarvuz olib keldingiz", "شما برای من هندوانه آوردید", "این جا", "Keyingi safar senga gul olib kelamiz", "دفعه بعد برایت گل می‌آوریم", "Bu shifoxonada hamma yangi gullar olib keladi" – "تو این بیمارستان همه گل تازه می‌آورند olib keladi".
- 5) "ماندن" – fe'lining "qolmoq", "saqlamoq", "davom etmoq", "omon qolmoq", "tirik qolmoq" kabi ma'nolari bor. Ushbu fe'lni hikoyada mana bu jumlada uchratamiz: من گل می‌خواهم. مادر گفت: – گل مصنوعی می‌آوریم که بماند – "Men gul hohlayman. Oyisi aytdi: - Omon qolishi uchun (so'lib qolmasligi uchun) sun'iy gul olib kelamiz". Bu jumladan shu ma'no kelib chiqadiki, gullar vaqt o'tib so'lib qolganligi sababli, har doim saqlanib qolishi uchun ba'zi odamlar sun'iy gullardan foydalanishadi. "ماندن" fe'li esa aynan mana shu "omon qolmoq" ma'nolarida kelmoqda.
- 6) "آمدن" – "kelmoq", "bormoq". "راننده آقای دکتر رضایی آمد به ملاقات عباس". "Janob doktor Rizoyning haydovchisi Abbasni ko'rgani keldi". Yana bir o'rinda: "پرستاری آمد و به عباس قرص داد" – "Hamshira keldi va Abbasga dori berdi" kabi ko'rinishda keladi.
- 7) "گرفتن" – "olmoq", "qabul qilmoq", "tutmoq" va boshqa bir qancha ma'nolarni anglatib, hikoyada o'z ma'nosida keladi: راننده رفت و از گل – فروشی روبه‌روی بیمارستان دسته‌ای گل گرفت و آورد گذاشت بالای سر عباس – "Haydovchi ketdi va kasalxona ro'parasidagi gul do'konidan gul olib kelib, Abbasning boshini tepasiga qo'ydi".

"گل" hikoyasida uchragan qo'shma fe'llar:

- 1) "عوض کردن" – "o'zgartirmoq", "almashtirmoq" degan ma'nolarni bildirib, hikoyada ushbu o'rinda kelgan: "اینجا صبح به صبح ملافه‌ها را عوض می‌کنند" – "Bu yerda har kuni choyshabni almashtiradilar";
- 2) "جمع بودن" – "to'planmoq", "jamlanmoq", "jam bo'lmoq" kabi ma'nolarni kasb etib, bu fe'lni hikoyada quyidagi jumlada uchratdik: همه دورعباس جمع بودند – "Hammalari Abbosning atrofida to'plangan edilar".
- 3) "مرخص کردن" – "ruhsat bermoq", "ijozat bermoq", "qo'yib yubormoq", "ozod qilmoq" kabi ma'nolarni kasb etadi. Hikoyada bu fe'l biroq kengroq ma'noda ishlatilgan: دفعه بعد برایت گل می‌آوریم. – شاید تا دفعه بعد مرخصم کردند – "Keyingi safar sen uchun gul olib kelamiz. – Ehtimol, keyingi safargacha menga ruhsat berishar". Bu vaziyatda bola shifoxonada bo'lib, ota-onasi unga gul olib kelmagani uchun hafa bo'lmoqda. Ota-onasi esa uni yupatish maqsadida keyingi safar gul olib kelishligini ta'kidlashmoqda. O'g'il esa bunga javoban "Ehtimol u paytgacha menga shifoxonadan chiqishga ruhsat berishar" ma'nosida javob qaytarmoqda.
- 4) "پاره کردن" – "kesmoq"(bo'laklarga), "bo'lmoq", "maydalamoq", "yirtmoq". Hikoyada bu fe'lni quyidagi jumlada uchrattik: پدر هندوانه را پاره کرد: – "Dadasi tarvuzni kesib: -Sen juda yaxshi ko'radigan tarvuz" – dedi.
- 5) "اشاره کردن" – "ko'rsatmoq", "ishora qilmoq", "imo qilmoq" kabi ma'nolarni bildiradi: "مادر اشاره کرد که با دستمال کاغذی دهانش را پاک کند" – "Onasi unga og'zini ro'molcha bilan artishi kerakligini ishora qildi".
- 6) "رد شدن" – "rad etmoq", "rad etilmoq" "o'tmoq" ma'nolarini bildiradi. Lekin hikoyamizda ushbu fe'l, yana bir ma'noda "o'tib ketmoq", "yonidan o'tib ketmoq" ma'nolarida kelmoqda. Quyida ushbu jumlaning keltiramiz: پرستارهایی جوان و خوش لباس و خوش خنده می‌آمدند کنار تخت عباس نگاهي به همراهانش – "Abbosning yotog'i yoniga yosh, yaxshi"

kiyingan va jilmaygan hamshiralalar kelib, hamrohlariga qarab tabassum qilib o'tib ketishardi".

- 7) "چاق سلامتي كردن" – "salomlashmoq", "so'rashmoq". با پدر و مادر عباس چاق – *Abbosning ota-onasi bilan salomlashdi va Abbosning yelkasini qoqib: - Qalaysan, shahzoda? – dedi.*"
- 8) "سر زدن" – fe'lining "chiqmoq"(quyosh va oyga nisbatan), "kesmoq" (daraxt, butalarga nisbatan) "kirib ketmoq" "kirib o'tmoq" degan ma'nolarni bildiradi. Hikoyada uning "kirib o'tmoq", "bir muddatga kelmoq" ma'nosi qo'llangan: گفت من بيايم بهت سر بزدم: – *Seni ko'rish uchun bir muddatga kirib o'taman - deb aytdi*".
- 9) "مرخص شدن" – "ruhsat olmoq", "ozod bo'lmoq" kabi ma'nolarni bildiradi. Hikoyada shifoxonadan chiqish uchun ruxsat olmoq ma'nosida kelmoqda: انشاءالله تا چند روز ديگر مرخص مي شوي – *Hudo hohlasa bir necha kunda chiqasan(shifoxonadan)*".
- 10) "نگاه كردن" – "tamosha qilmoq", "nazar solmoq", "qaramoq", "kuzatmoq": عباس عينکش را زد و گلش را نگاه کرد – *Abbos ko'zoynagini taqdi va guliga nazar soldi*"; – نگاهي به گل کرد و لبخند زد – *Gulga qaradi va tabassum qildi*".

<u>"Gul" hikoyasida uchragan sodda fe'llar ro'yxati</u>		<u>"Gul" hikoyasida uchragan murakkab fe'llar ro'yxati</u>	
1. "گفتن"	"aytmoq", "demoq"	لبخند زدن. 1.	"kulmoq", "tabassum qilmoq", "jilmaymoq"
2. "ديدن"	"ko'rmoq"		
3. "خواستن"	"hohlamoq", "istamoq"	لج کردن. 3.	"injiqlik qilmoq", "qaysarlik qilmoq", "xarxasha qilmoq"

4. "آوردن"	"olib kelmoq", "olib bormoq"	4. خراب شدن	"nobud bo'lmoq", "xarob bo'lmoq", "o'lmoq" (Hikoyada "so'lmoq" ma'nosida kelgan)
5. "ماندن"	"qolmoq", "saqlamoq". (Hikoyada "so'lib qolmaslik", "omon qolmoq" ma'nolarida)	5. زیاد شدن	"ko'paymoq", "ko'paytirmoq"
6. "آمدن"	"kelmoq", "bormoq"	6. حال آمدن	"yaxshilanmoq"
7. "گرفتن"	"olmoq", "qabul qilmoq"	7. دوست داشتن	"yoqtirmoq", "yaxshi ko'rmoq"
8. "گذاشتن"	"qo'ymoq" (Hikoyada "solmoq" ma'nosida	8. رضایت دادن	"rozi bo'lmoq", "qabul qilmoq"
9. "رفتن"	"bormoq", "yurmoq", "ketmoq"	9. سخت گرفتن	"qiyinlashtirmoq", "qattiqqo'llik bilan munosabat qilmoq"
10. "خریدن"	"sotib olmoq"	10. طول کشیدن	"davom etmoq", "cho'zilmoq"
11. "داشتن"	"ega bo'lmoq", "bor bo'lmoq"	11. "سر زدن"	"nazar solmoq"
12. "بودن"	"bo'lmoq"	12. "مرخص شدن"	"ruhsat olmoq", "ozod"

			bo‘lmoq”
13. "دانستن"	“bilmoq”, “bilib olmoq”, “xabardor bo‘lmoq”	ترک کردن	“ketmoq”, “tark qilmoq”
14. "دادن"	“bermoq”, “ulashmoq”	تمام شدن	“tugatmoq”, “tamom bo‘lmoq”
15. "زدن"	“urmoq”, “ishqalamoq”, “maydalamoq”, “surtmoq” (Hikoyada “taqmoq” ma’nosida va “urmoq” ma’nolarida kelgan)	"پاره کردن"	“kesmoq”, “bo‘lmoq”, “maydalamoq”, “yirtmoq”
16. بیچیدن	“aylanmoq”, “aylantirmoq”, “o‘ramoq”, “kesmoq” (Hikoyada ovozga nisbatan “yangramoq” ma’nosida)	16. "نگاه کردن"	“tamosha qilmoq”, “nazar solmoq”, “qaramoq”, “kuzatmoq”
17. شمردن	“sanamoq”, “hisoblamoq”	17. "چاق سلامتی کردن"	“salomlashmoq”, “so‘rashmoq”.
18. "افتادن"	“tushmoq”,	18. "رد شدن"	“rad etmoq”, “rad

	“yeqilmoq”, “tushib ketmoq”		etilmoq” (Hikoyada “o‘tib ketmoq”, “yonidan o‘tib ketmoq” ma’nolarida)
19. "خوابیدن"	“uxlamoq”	19. " اشاره کردن "	“ko‘rsatmoq”, “ishora qilmoq”, “imo qilmoq”
20. "انداختن"	“tashlamoq”, “tashlab yubormoq”	20. "جمع بودن"	“to‘planmoq”, “jamlanmoq”
		21. "عوز کردن"	“o‘zgartirmoq”, “almashtirmoq”
		22. "مرخص کردن"	“ruhsat bermoq”, “ijozat bermoq”, “qo‘yib yubormoq”
		23. "خوشحال بودن"	“hursand bo‘lmoq”, “shod bo‘lmoq”
		24. "کار داشتن"	“ishi bo‘lmoq”, “biror ish bilan shug‘ullanmoq”
		25. "کمک کردن"	“yordam bermoq”, “ko‘maklashmoq”
		26. "درد کردن"	“og‘rimoq”, “dard chekmoq”
		27. "آمپول زدن"	“ukol qilmoq”

		28. "پایین آیدن"	“tushmoq”, “pasga tushmoq”, “tashlamoq” (Hikoyada obro‘ga nisbatan tushmoq ma’nosida kelgan)
		29. "زار زدن"	“nola qilmoq”, “shikoyat qilmoq”

Xulosa qilib oladigan bo‘lsak, fe‘llar asarlarda kelganda ko‘proq reallashadi, o‘zining asl ma’nosi bilan birgalikda qo‘shimcha ma’nolar ham kasb etadi. Biz ushbu kichik tadqiqotimiz orqali Ho‘shang Murodiyning “Gul” asarida uchragan 49 ta fe‘llarning ma’noviy va lug‘aviy turlarini tahlil qildik. Fe‘llarning lug‘aviy va asarda qo‘llanilgan ma’nolarini tahlil qilishga harakat qildik. Umumiy hisobda ushbu fe‘llarning 20 tasi sodda fe‘llar, 29 tasi esa murakkab fe‘llar ekanligini aniqladik .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Рубинчик Ю. Персидско русский словарь. – М., 1985.
2. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. – М., 2001.
3. Quronbekov A. Fors tili leksikologiyasi. – T., 2009.
4. <https://akharinkhabar.ir/book/6140278>
5. <https://fa.wikipedia.org/wiki/>
6. <https://ketabak.org/content/>